

San Salvador, San Salvador, 18 de marzo 2025

A: Sr. Tiago Emmanuel Nunes Braga
Director del Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología- IBICT.

Estimado Comité Organizador de IFLA:

Me dirijo a ustedes en mi calidad de presidente de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias de El Salvador (ABES), para expresar mi más sincero apoyo a la propuesta de nuestros colegas del Brasil como sede del Congreso y Asamblea General de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) en el año 2027.

Brasil es un país de gran riqueza cultural y diversidad, con una vibrante comunidad bibliotecaria que ha demostrado un compromiso excepcional con el acceso a la información, la promoción de la lectura y el desarrollo de bibliotecas inclusivas y sostenibles. La celebración de este importante evento en Brasil brindará una oportunidad única para destacar los logros y desafíos de la biblioteconomía en América Latina, así como para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos a nivel internacional.

Además, Brasil cuenta con una infraestructura turística y eventos de clase mundial que garantizarán el éxito de la organización del Congreso y la Asamblea General de IFLA. La cálida hospitalidad de su gente, la exuberante belleza de sus paisajes y la riqueza de sus tradiciones culturales harán de esta experiencia un momento inolvidable para todos los participantes.

Por todas estas razones, considero que Brasil es el lugar ideal para albergar el Congreso y la Asamblea General de IFLA en 2027 y confío en que su elección contribuirá significativamente al fortalecimiento y la promoción de la biblioteconomía a nivel global y así abonar a un campo bibliotecario unido, conectado y sostenible.

Agradezco su atención a esta carta y quedo a disposición para colaborar en lo que sea necesario para apoyar la candidatura de Brasil como sede de este importante evento de talla mundial.

Atentamente:

Lic. Juan Manuel López Orellana
Presidente Junta Directiva 2024-2026

Colonia San Luis Calle principal #302-A Cuscatancingo, San Salvador, El Salvador
Tel. 2225-1500 Ext. 555 Whatsapp: (503) 7852-3492